

**ANALISIS AKTIVITAS NOKTURNAL BEKICOT (*Achatina fulica*) BERDASARKAN
PERILAKU HARIAN DI HPPB UNIVERSITAS ANDALAS**

**OLEH:
DESVA FERANI ERDIAN
2210422001**

**LABORATORIUM EKOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terkenal sebagai sebuah negara tropis yang memiliki beragam tumbuhan dan hewan dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Salah satu potensi keanekaragaman hewani yang ada di Indonesia adalah gastropoda. Salah satu spesies gastropoda adalah bekicot (*Achatina fulica*). Bekicot atau siput tanah (*Achatina fulica*) adalah hewan yang memiliki tubuh yang lunak dan bergerak dengan cara merayap menggunakan bagian perutnya. Bekicot dewasa jenis *Achatina fulica* dapat memiliki cangkang dengan panjang mencapai 200 mm, sementara ukuran rata-ratanya berkisar antara 50-100 mm. Bobot tubuh rata-rata bekicot (*Achatina fulica*) sekitar 32 gram (Naomi *et al.*, 2019). Bekicot (*Achatina fulica*) memiliki perbedaan dengan jenis keong air yang memiliki insang, karena bekicot (*Achatina fulica*) menggunakan paru-paru untuk bernapas, sehingga ditempatkan dalam kelompok Pulmonata. Bekicot (*Achatina fulica*) secara lebih spesifik tergolong dalam famili Arhatinidae (Waryani *et al.*, 2014)

Bekicot (*Achatina fulica*) termasuk kelompok keong darat yang umumnya hidup di tempat yang lembap dan aktif pada malam hari (nokturnal) (Ulayya *et al.*, 2018). Sifat nokturnal pada bekicot (*Achatina fulica*) tidak hanya dipengaruhi oleh kegelapan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor suhu dan kelembaban lingkungan tempatnya hidup. Pada siang hari setelah hujan, bekicot 2 (*Achatina fulica*) sering ditemukan bergerak di sekitar area tersebut. Bekicot (*Achatina fulica*) juga banyak ditemukan di daerah persawahan hingga perkebunan. Oleh karena itu, hewan ini menjadi musuh bagi para petani karena menjadi hama terburuk dari daerah tropik dan subtropik karena mengonsumsi banyak tanaman, memodifikasi habitat dan mampu bersaing dengan siput asli (Ulayya *et al.*, 2018).

Selain bertindak sebagai hama tanaman, bekicot atau siput tanah (*Achatina fulica*) berperan sebagai penyeimbang dalam suatu ekosistem. Bekicot (*Achatina fulica*) juga memiliki banyak kegunaan lainnya, antara lain dagingnya sering dimanfaatkan sebagai sumber protein dan bahan obat,

serta menjadi komoditas ekspor. Sementara cangkang bekicot sering dimanfaatkan sebagai campuran makanan ternak karena mengandung kalsium yang tinggi, dan bisa dijadikan aksesoris (Wahyuni *et al.*, 2016).

Dalam aspek pengelolaan dan penanganan bekicot (*Achatina fulica*) baik sebagai hama maupun sebagai pangan dan pakan harus memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan aktivitas hewan tersebut, termasuk aspek perilakunya. Perilaku adalah sebuah aksi atau tindakan organisme yang dapat mengubah pola interaksi antara satu organisme dengan lingkungan hidupnya (Amrullah *et al.*, 2021). Aspek perilaku yang dapat diamati dalam keseharian bekicot (*Achatina fulica*) mencakup aktivitas reproduksi, makan, melakukan sekresi dan juga aktivitas tidur (Mujiono, 2019). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui perilaku harian bekicot (*Achatina fulica*) di malam hari yang dimulai dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui aktivitas harian yang dilakukan oleh bekicot (*Achatina fulica*) selama periode tertentu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tingkah laku hewan adalah ekspresi hewan yang ditimbulkan oleh semua faktor yang mempengaruhi, baik faktor dari dalam maupun dari luar yang berasal dari lingkungan. Intinya tingkah laku dapat diartikan sebagai gerak-gerak organisme, sehingga perilaku merupakan perubahan gerak, termasuk perubahan dari bergerak menjadi tidak bergerak sama sekali atau membeku, dan perilaku hewan merupakan gerak-gerak hewan sebagai respon terhadap rangsangan dalam tubuhnya dengan memanfaatkan kondisi lingkungannya (Rumbiak dkk., 2014).

Pola tingkah laku merupakan hasil interaksi kompleks antara stimulus eksternal dan kondisi internal. Hewan di sekelilingnya berperilaku dalam usahanya untuk beradaptasi dengan lingkungan, dimana faktor genetik dan lingkungan terlibat di dalamnya. Lingkungan sekitar mendorong hewan di sekitarnya berperilaku untuk menyesuaikan diri dan bahkan terjadi penyesuaian hereditas. Implikasinya, jenis atau spesies hewan mempengaruhi reaksi dalam beradaptasi dengan lingkungan (Lambey dkk., 2015).

Bekicot (*Achatina fulica*) merupakan golongan hewan lunak (Mollusca) yang termasuk dalam kelas gastropoda. Badannya lunak dan dilindungi oleh cangkang yang keras. Jenis hewan ini tersebar di laut, daratan dan juga pada daerah lembab. Bekicot termasuk keong darat yang pada umumnya mempunyai kebiasaan hidup di tempat lembab dan aktif di malam hari (nokturnal). Sifat bekicot nokturnal bukan semata-mata ditentukan oleh faktor gelap diwaktu malam tetapi ditentukan oleh faktor suhu dan kelembaban lingkungannya. Waktu siang setelah hujan, banyak ditemukan bekicot diberbagai tempat (Sulisetyowati, 2015). Bekicot (*Achantia fulica*) merupakan salah satu hewan gastropoda. Kebanyakan gastropoda memiliki satu cangkang spiral tunggang yang menjadi tempat persembunyian hewan apabila terancam. Cangkang seringkali berbentuk kerucut, namun berbentuk pipih pada abalon dan limpet. Gastropoda benar-benar bergerak selambat-lambatnya bekicot secara

harfiah dengan gerakan kaki yang berkerut atau dengan silia, seringkali meninggalkan jejak lendir ketika lewat (Neniati, 2016).

Jarak edar merupakan perilaku aktif bekicot di habitatnya terutama saat mereka mencari makan dan mencari pasangan. Bekicot (*Achatina fulica*) cenderung memilih daerah-daerah tertentu untuk bersarang tetapi jarang kembali ke tempat yang sama. Bekicot dewasa lebih cenderung mempertahankan wilayah jelajah dan daerah istirahat yang tidak tetap, sedangkan yang belum dewasa cenderung berpindah tempat. Bekicot hidup di daerah lembap dan aktif pada malam hari (nokturnal). Sifat nokturnal ini disebabkan oleh faktor suhu dan kelembaban lingkungan di malam hari. Bekicot tidak tahan terhadap sinar matahari langsung, sehingga jarak bekicot lebih besar pada malam hari karena kondisi lingkungan yang basah yang memudahkan pergerakan bekicot sedangkan siang hari bekicot mencari tempat perlindungan yang lembab (Fitriani, 2015).

BAB III

METODE

3.1 Waktu dan Tempat Kuliah Lapangan

Praktikum Aktivitas Harian Bekicot (*Achatina fulica*) dilaksanakan pada 24-26 Mei 2024 di Hutan Penelitian dan Pendidikan Biologi, Universitas Andalas, Padang.

3.2 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada kuliah lapangan ini diantaranya bekicot (*Achatina fulica*) sebanyak 20 ekor, cat kayu atau tip-ex, tali rafia, pancang, senter, kertas milimeter, alat tulis, kamera, dan meteran.

3.3 Cara Kerja

3.3.1 Cara Kerja di Lapangan

Pada pengamatan aktivitas harian bekicot (*Achatina fulica*), dikumpulkan 20 ekor bekicot dengan ukuran yang bervariasi. Kemudian diberi nomor pada masing-masing cangkang bekicot secara berurutan. Kemudian tali rafia direntangkan pada daerah terbuka lalu dibagi menjadi empat kuadran. Bekicot yang telah ditandai diletakkan pada bagian tengah kuadran (pusat sumbu kuadran). Kemudian diamati aktivitas dari bekicot setiap jamnya selama 12 jam. Aktivitas yang diamati meliputi pergerakan (diukur jarak pergerakan bekicot dari awal pengamatan sampai jam berikutnya selama 12 jam), aktivitas makan, reproduksi, dan sebagainya. Posisi bekicot pada waktu pengamatan dapat ditentukan dengan cara ditandai dengan patok berlabel (nomor kode bekicot dan jam pengamatan). Ditempatkan patok berlabel berikutnya pada saat waktu pengamatan, lalu diukur jarak antara keduanya (dalam cm) dan begitu seterusnya. Apabila pada waktu pengamatan individu tertentu tidak dapat ditemukan selama setengah jam sejak pengamatan, maka sebaiknya pencarian dihentikan. Jika individu yang hilang tersebut ditemukan kembali pada waktu-waktu pengamatan berikutnya, maka pengukuran jarak tempuh per 30 menit dapat diteruskan lagi (untuk perhitungan rata-rata jarak

tempuh per 30 menit). Jika ada individu yang ditemukan di atas tanah (pada pancang dan lain-lain), dilakukan pengukuran pada posisi semula ke pangkal pancang dan dari pangkal pancang ke posisinya di atas pancang tersebut.

Kriteria yang dipakai untuk bekicot (*Achatina fulica*) dalam pengamatan ini adalah sebagai berikut:

1. Aktif (A): apabila bagian kepala bekicot terjulur keluar dari cangkangnya
2. Berjalan-jalan (Ab): bergerak berpindah tempat
3. Berdiam diri di suatu tempat, tanpa melakukan aktivitas khusus (Ad)
4. Makan (Am): apabila adanya fragmen daun ataupun serasah yang menempel pada bagian mulut dan adanya gerakan-gerakan radula
5. Mengeluarkan defekasi baik sambil di tempat (Adf) atau sambil berjalan (Abf)
6. Berkopulasi (Ak): apabila adanya sepasang penis yang terentang di antara sisi bagian kepala dari kedua hewan yang sedang kawin
7. Bertelur (Ao): posisi tubuh bekicot waktu mengeluarkan telur-telurnya mirip (Ad) tetapi dengan bagian kepala yang menjulur masuk ke dalam serasah atau tanah, adakalanya tampak menyerupai posisi (Im) atau (Ik)
8. Inaktif: apabila bagian kepala hewan tersembunyi dalam cangkang. Kategori ini dapat dibagi menjadi dua yaitu inaktif dengan seluruh bagian tubuh yang lunak dari hewan masuk ke dalam cangkang (Im) dan inaktif bagian kakinya masih banyak terjulur keluar cangkang (Ik).

3.4 Analisis Data

Pengolahan data aktivitas *Achatina fulica* dikategorikan sesuai dengan aktivitasnya dan dibuat grafik untuk setiap aktivitasnya, serta kurva garis untuk menunjukkan kecenderungan aktivitas *Achatina fulica* di setiap jam pengamatan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Tabel Pengamatan Aktivitas Bekicot

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil jelajah harian bekicot sebagai berikut:

Kode bekicot	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	01.00	02.00	03.00	04.00	05.00	06.00
1	aD	aD	aD	Ad	aD	aD	Ab	Ab	Ab	aD	aD	aD	Ad
2	aD	Ab	Ab	Ab	aD	Hilang							
3	aD	Ab	Ab	Ab	Ab	Ab							
4	aD	aD	aD	Ad	aD	Ab	Ab	Ab	Ab	Ab	aD	aD	Ab
5	aD	aD	aD	Ab	Ab	aD	Ab	aD	Ab	hilang	hilang	hilang	hilang
6	aD	aD	aD	aD	aD	aD	Ab	aD	Ab	aD	hilang	hilang	hilang
7	aD	aD	aD	aD	aD	Ab	Ab	Ab	Ab	Ab	aD	Ab	Ab
8	aD	aD	aD	aD	aD	Ab	Ab	Ab	Ab	aD	aD	mati	mati
9	aD	aD	aD	aD	aD	aD	Ab	Ab	aD	aD	aD	aD	Ab
10	aD	aD	aD	aD	aD	aD	Ab	aD	aD	Ab	Ab	hilang	hilang
11	aD	aD	aD	aD	aD	Ab	Ab	Ab	aD	aD	Ab	Ab	Ab
12	aD	aD	aD	aD	aD	Ab	Ab	Ab	aD	aD	aD	aD	Ab
13	aD	aD	aD	Ab	Ab	Ab	Ab	aD	aD	aD	aD	aD	aD
14	aD	Ab	Ab	Ab	Ab								
15	aD	Ab	Ab	Ab	Ab								
16	aD	ab	ab	Ab	Ab	ab	aD	Ab	Ab	Ab	Ab	Ab	hilang
17	aD	aD	aD	aD	Ab	Ab	Ab	Ab	aD	aD	Ab	aD	Ab
18	aD	aD	aD	aD	aD	ab	Ab	aD	Ab	aD	aD	aD	aD
19	aD	Ab	aD	Ab	aD	Ab							
20	aD	aD	aD	aD	ab	aD	Ab	Ab	hilang	aD	aD	aD	Ab

Keterangan: aM = aktif makan, aD = diam, aK = kopulasi, ab = jalan/ bergerak, dst

4.2 Pembahasan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar bekicot mulai aktif pada jam 11 malam hingga jam 6 pagi. Hal ini dikarenakan pada jam tersebut kondisi suhu tempat bekicot bergerak sudah dingin dan lembab, yang membuat bekicot leluasa untuk bergerak dengan nyaman. Menurut Fitriani (2015), perilaku aktif bekicot terjadi pada malam hari yaitu pukul 19.00 sampai waktu menjelang pagi hari yaitu pukul 05.00. Hal ini disebabkan karena pada malam hari kondisi kelembaban lingkungan tinggi sehingga *Achatina* sp. banyak melakukan pergerakan. Bekicot sangat menyukai tinggal di tempat yang lembab sehingga musim hujan cocok untuk kehidupan bekicot (Pracaya, 2009). Kondisi lingkungan optimal untuk hidupnya adalah di daerah tropis basah. Selain itu, di lingkungan yang berkapur mempunyai korelasi yang positif dengan banyaknya populasi bekicot.

Bekicot banyak aktif menjelang tengah malam karena bekicot tergolong hewan nokturnal atau biasa beraktivitas di malam hari. Bekicot termasuk keong darat yang pada umumnya mempunyai kebiasaan hidup di tempat lembab dan aktif di malam hari (nokturnal). Sifat nokturnal bekicot bukan semata-mata ditentukan oleh faktor gelap di waktu malam tetapi ditentukan oleh faktor suhu dan kelembaban lingkungannya. Di waktu siang setelah hujan, banyak ditemukan bekicot berkeliaran dimana-mana. Bekicot dapat hidup normal sampai umur 3 tahun. Bekicot senang berada di tempat yang lembab dan banyak terdapat sampah. Suhu dan kelembaban sangat mempengaruhi jarak edar bekicot, dimana semakin tinggi suhu maka akan semakin rendah kelembabannya dan semakin luas pula jarak edar dari bekicot tersebut (Mujiono, 2019).

Hasil pengamatan pada Aktivitas Harian *Achatina* sp. ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara faktor fisik-kimia terhadap pola aktivitas dan jarak edar bekicot. Pola aktivitas sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik-kimia lingkungan yaitu berupa suhu, kelembaban udara, pH, dan intensitas cahaya. Pada lahan terbuka tempat dilaksanakannya praktikum terdapat faktor biotik dan abiotik, misal faktor biotiknya seperti: pohon, herba, rumput, dan lain-lain. Sedangkan faktor

abiotiknya seperti: suhu, tanah, udara, batu, kelembaban, dan cahaya matahari. Menurut Naskiti (2014) bekicot dapat hidup pada suhu sekitar 26°C-29°C dengan kelembaban 80%-90%.

Bekicot merupakan hewan hermaprodit atau hewan berkelamin ganda karena memiliki dua macam sel gamet pada tubuhnya. Namun kedua sel gamet itu tidak masak dalam waktu yang bersamaan sehingga masih diperlukan dua hewan agar terjadi fertilisasi (Rayandi, 2012:2). Bekicot akan meninggalkan jejak berupa lendir ketika sedang berjalan. Bekicot merupakan hewan yang rakus, cepat berkembang biak, dan mampu menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh bekicot (*Achatina fulica*) adalah diam, bergerak, makan, dan defekasi
2. Bekicot mulai bergerak pada pukul 19.00 yaitu bekicot dengan kode 16 dan paling banyak bergerak pada pukul 24.00 yaitu sebanyak 13 bekicot
3. Terdapat 5 bekicot yang hilang yaitu bekicot dengan kode 2, 5, 6, 10, dan 16 serta terdapat 1 ekor bekicot mati yaitu bekicot dengan kode 8
4. Aktivitas pada bekicot (*Achatina fulica*) sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan intensitas cahaya
5. Selain itu, ketersediaan makanan, habitat serta waktu pengamatan juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan perilaku bekicot (*Achatina fulica*).

5.2 Saran

Adapun saran untuk praktikum selanjutnya yaitu di harapkan praktikan melakukan pratikum dengan sebaik-baiknya dan lebih rinci dalam mengolah data serta melakukan pengamatan dengan teliti agar data yang didapatkan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, H.S., Dirhamzah, D., Rustam, A., dan Hasyimuddin, H. 2021. Tinjauan Umum Perilaku Hewan Di Indonesia Dan Integrasi Keilmuannya. *Teknosains Media Informasi Sains Dan Teknologi*, Vol. 15(1), p.1.
- Fitriani F. 2015. Perilaku harian dan jarak edar *Achatina fulica*. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.
- Lambey, L.J., Noor, R.R., Manalu, W. dan Duryadi, D. 2015. Tingkah Laku Menetas Piyik Burung Weris (*Gallirallus philipensis*) dan Burung Dewasa dalam Penangkaran. *Jurnal Veteriner*, 16(2): 274-282.
- Mujiono, N. 2019. Perilaku Lokomosi, Homing, Dan Kawin Pada Bekicot (*Lissachatina fulica* Bowdich, 1822). *Zoo Indonesia*, 28(1): 21-32.
- Mujiono, N., Mardiyah, R.Z., dan Putri, W.V. 2019. Perilaku Lokomosi, Homing, Dan Kawin Pada Bekicot (*Lissachatina fulica* Bowdich, 1822). *Zoo Indonesia*, Vol. 28(1), pp. 21–32.
- Naomi, A., Hamzah, T.L., Nainggolan, N.Y., dan Kumalawati, L.A. 2019. Analisis keberadaan Bekicot (*Achatina fulica*) dengan Metode Indirect Sampling di Lingkungan Universitas Tidar. *Proceeding Bio Educ.*, Vol. 3, no. 1, pp. 178–184.
- Naskiti, R. 2014. *Sukses budidaya bekicot mudah, murah, dan untung melimpah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Neniati, D.W. 2016. Preparasi dan Karakterisasi Limbah Biomaterial Cangkang Bekicot (*Achatina fulica*) dari Desa Gunung Madu Sebagai Bahan Dasar Biokeramik. *Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Pracaya. 2009. *Hama dan Penyakit Tanaman*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rayandi, A.S. 2012. *Meraup Untung Besar dari Beternak Bekicot*. Jakarta: Enjoy Publishing.
- Rumbiak, A., Tamanampo, J. F. W. S., dan Manu, G. D., 2014. Karakteristik Morfometrik dan Faktor Kondisi Kerang Totok (*Polymesoda erosa*) di Hutan Mangrove Desa Nusajaya Kecamatan

Waslei Selatan Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Platax*, 2(3): 110-121.

Sulisetyowati, S.D. dan Oktariani, M., 2015. Perbandingan Efektivitas Lendir Bekicot (*Achatina fulica*) dengan Kitosan Terhadap Penyembuhan Luka. *Jurnal Kesmasdaska*, 1(1): 105-110.

Ulayya, F.H., Ayu, Y., Suwele, L., Junior, I.E., dan Rinjani, A.N. 2018. Pemanfaatan lendir bekicot afrika (*Achatina fulica*) sebagai obat luka bakar berbasis nanoemulsi. *Kartika Jurnal Ilmu Farm.*, Vol. 6, no. 2, pp. 91–94.

Wahyuni, A., Ridhay, dan Nurakhirawati. 2016. Pengaruh Waktu Proses Deasetilasi Kitin Dari Cangkang Bekicot (*Achatina fulica*) Terhadap Derajat Deasetilasi. *Jurnal Lingkungan*, Vol. 2, no. 4, pp. 1–7.

Waryani, W.S., Silvia, R., dan Hanum, F. 2014. Pemanfaatan Kitosan Dari Cangkang Bekicot (*Achatina fulica*) Sebagai Pengawet Ikan Kembung (*Rastrelliger* sp.) Dan Ikan Lele (*Clarias batrachus*). *J. Tek. Kim. USU*, Vol. 3, no. 4, pp. 51–57.

LAMPIRAN

Gambar 1. Peletakan awal bekicot

Gambar 2. Bekicot mulai beraktivitas

Gambar 3. Pengamatan bekicot